

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Низомова Муслимабону Икромжон кизи

УзГУМЯ. Стажер-преподаватель кафедры русской литературы и методики преподавания

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115201>

Аннотация. В данной статье рассматривается педагогика сотрудничества, зарубежный опыт и современные подходы в повышении качества образования.

Ключевые слова: педагогика, метод, информационные технологии, зарубежный опыт, сотрудничество.

Особое внимание главы нашего государства уделяет вопросам подготовки в нашей стране инновационно и творчески мыслящих, современных кадров, воспитанию молодежи в духе патриотизма и высокой духовности, и в этих целях совершенствованию системы образования.

На повестку дня был поставлен вопрос о содержательном соединении трех уровней образования, в частности, развитии сотрудничества дошкольных, школьных и высших учебных заведений, дальнейшем усилении интеграции между ними.

С этой целью было налажено сотрудничество между высшими учебными заведениями и школами, системой дошкольного образования. Это играет важную роль в совершенствовании и повышении качества образовательного процесса.

Важным аспектом этого сотрудничества является то, что теперь обе стороны несут равную ответственность за достижения и недостатки школ.

Помимо обеспечения кадрами дошкольных и общеобразовательных школ, вузы также оказывают им учебно-методическую поддержку в целях дальнейшего повышения качества образования.

Принят приказ ректора о присоединении дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ области к факультетам университета.

На этой основе каждому ответственному лицу назначаются задачи. Разработаны и утверждены руководством еженедельные годовые планы работы каждого факультета с прикрепленными к нему школами.

В вопросах подготовки высококвалифицированных педагогов и непрерывного профессионального развития педагогов осуществляется тесное сотрудничество с дошкольными и средними общеобразовательными учреждениями при университетах.

Целью сотрудничества является совершенствование деятельности общеобразовательных школ, повышение профессионально-педагогического мастерства учителей, интереса учащихся к науке и профессии, взаимное сотрудничество между высшими учебными заведениями и общеобразовательными школами, укрепление их связей, оказывать практическую и методическую поддержку школам.

В 2023 году к университету были присоединены семь школ из «красной зоны» с низкими показателями приема выпускников в высшие учебные заведения.

В целях расширения доступа выпускников школ к высшему образованию, исходя из интересов и способностей старшеклассников, в школах были организованы подготовительные курсы к высшему образованию.

На этих подготовительных курсах преподаются математика, физика, химия, биология, узбекский язык и литература, специалисты-иностранцы с высшим образованием.

Примечательно, что преподавателям, которые преподавали, ежемесячно выплачивали зарплату за счет вуза, а не родителей или администрации школы.

В результате 11 из 24 студентов, окончивших общеобразовательную школу в 2023 году, были приняты в высшие учебные заведения. Эти школы были переведены из «красной зоны» в «зеленую зону».

Коллектив университета организовал образцовую работу по повышению качества духовно-просветительской работы в школах, внедрив «Пять важных инициатив – главная инициатива».

Соответствуют требованиям сегодняшнего дня и проекты профессоров и преподавателей по работе с талантливыми студентами, проведению отборочной работы, поощрению молодых людей, имеющих способности стать педагогами.

Реализация творческого и интеллектуального потенциала молодежи, внедрение инновационных идей, проектов и технологий в производство, стимулирование инновационной деятельности талантливых школьников, студентов, молодых ученых и предпринимателей, науки, образования и производства. Особое внимание уделяется усилению интеграции.

В вузах внедрена система «Магистр-студент 1+1». На основе данного проекта 160 талантливых учащихся общеобразовательных школ области были закреплены за 160 профессорами-преподавателями с учеными степенями. Преподаватели несут личную ответственность за качество обучения студентов.

В нашей области также проделана замечательная работа по выявлению молодежи, интересующейся биологией, химией, физикой и математикой, по организации с ними различных конкурсов и олимпиад.

Практически все развитые страны достигли стадии развития благодаря вниманию к науке, образованию, культуре и духовности.

Нет сомнений в том, что тот факт, что используются все возможности для повышения качества образования в нашей стране, в будущем принесет свои плоды, и наша страна будет развиваться.

За последние 10 лет концепция социального сотрудничества все шире и глубже вошла в содержание научных исследований и практику педагогической деятельности. Анализ показывает, что это понятие переходит из социально-экономической сферы в педагогическую.

С точки зрения сотрудничества в сфере образования в первую очередь анализируются экономические и правовые вопросы (интересы педагогических кадров и их правовая защита, взаимодействие работодателя, профсоюза и общественности, реализация законодательства в сфере образования на основе сотрудничества), модернизация международного сотрудничества в сфере образования и др.).

За последние 10 лет связи сотрудничества с субъектами образовательного процесса, связанные с содержанием образовательной деятельности, а также сотрудничество школы с внешними структурами и организациями, как средство повышения качества образования, был изучен.

Настоящее социальное сотрудничество сейчас формируется и понимается.

Опыт показывает, что сотрудничество должно вырасти до определенного уровня.

То есть он должен соответствовать уровням, указанным выше. Эти категории можно использовать для представления состояния совместного действия.

➤ Направленность совместных действий – образовательная и социальная, решать проблемы.

➤ На решение проблемы направлены целенаправленные группово-совместные действия.

➤ Предметы совместных действий.

➤ Мотивы участия сторон.

➤ Виды деятельности, обеспечивающие совместные действия (программы, проекты, планы, разделы и т.п.).

➤ Организационные формы координации деятельности сторон.

➤ Решение проблем сторон (щедрость, покровительство, обмен товарами).

➤ Ресурсы (рабочие, финансовые, материальные, организационные и т.д.), участвующие в совместных действиях с каждой стороны.

➤ Отношения - разовые, периодические, долгосрочные.

➤ Изменения, ожидаемые в результате совместных действий – локальные, модульные, систематический.

➤ Характер совместных действий – внутри образовательного учреждения или межкафедральный, межотраслевой.

Уровень сотрудничества наиболее эффективный и перспективный. С другой стороны, понятно, что уровень сотрудничества не может быть достигнут сразу, в действительности сотрудничество известно, поэтапно появляется набор уровней с разными параметрами.

Например, о высоком уровне вовлеченности сторон в совместные действия может свидетельствовать средний уровень организационной формы. Реальный уровень определяется определяющей характеристикой набора параметров.

Считается, что математическая точность не имеет значения при определении степени. В этом случае важно качественно оценить социальное действие в данный момент. Это позволяет увидеть перспективу дальнейшей деятельности сторон в целях повышения эффективности совместных действий.

В качестве вывода следует отметить, что в социально-образовательном сотрудничестве отдельная позиция школы отличается от ее позиции в совместных действиях с обществом в этих аспектах.

- Школа должна быть связующим звеном в совместной деятельности в сфере образования. Потому что речь идет об образовании и воспитании будущего поколения. Также необходимо отказаться от доминирования одной стороны совместных действий.

- Школа поменяет свою руководящую и направляющую должность на должность организатора и координатора, а затем передаст эту должность координирующим органам.

Задача педагогического коллектива – поиск активных участников в сфере образования. Эта партия должна предложить им поддержку в совместной работе для достижения индивидуальной цели.

- Когда у одной из сторон нет четкой позиции по сотрудничеству, необходимо в первую очередь повысить субъективность партнера. Это увеличение будет продолжаться

до тех пор, пока стороны не осознают необходимость сотрудничества. Тогда необходимо строить с ними отношения на основе вышеизложенных принципов.

- Сотрудничество в нынешней системе образования является новым и актуальным. В настоящее время образовательная практика представляет собой явление, называемое социальным сотрудничеством. По сути, это мероприятие представляет собой смешанное образовательное партнерство, включающее в себя элементы инвестиций, сотрудничества, спонсорства и щедрости.

В настоящее время происходят процессы, связанные с расширением поля кооперативных отношений в образовательном процессе (с одной кафедры на межкафедраальный или межотраслевой уровень), при решении сложнейших социальных проблем, в условиях, когда актуальна актуальность объединения ресурсы общества возрастают, в сфере кооперативного образования становится важной позитивной традицией, формирующей новый тип межличностных отношений.

Похоже, появятся новые темы, новые для сферы образования, которые очень разработаны и не исследованы. Также с точки зрения практики дополнительного изучения требуют пути, этапы, формы и механизмы социального сотрудничества как средства повышения качества образования.

REFERENCES

1. Хоменко И. А. (2007). Школа и родители: этапы развития социального партнерств. Директор школы. 4, 86-90.
2. Дилова Н.Г. (2017). Роль кооперативной педагогики в развитии личности школьника. Современное образование. Номер 1.